

ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИДА ФУҚАРОЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ ОНГИ ВА ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.

Умматов Мамарасул Турсунович

Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Анваржонов Зикрилло Шуҳратжон ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10466906>

Аннотация: Ушбу мақолада Ҳуқуқбузарликлар прафилактикасида фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришнинг асосий хусусиятлари тўғрисида фикр юритилган ҳамда ушбу фаолият юзасидан кўплаб тушунчаларга таъриф берилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқий онги, ҳуқуқий маданият, профилактика инспектори, ҳуқуқи тарғибот, ижтимоийлаштириш, оммавий ахборот воситалари, фуқаролар ҳуқуқлари, ҳуқуқий қадриятлар.

Бугунги кунда профилактика инспекторининг фуқаролар ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга доир фаолиятининг энг муҳим ўзига хос хусусиятларидан бири бу уни амалга ошириш тизимидир ва ундаги фаолиятнинг амалий ташкил қилинишини такомиллаштиришдир. Шу боис, профилактика инспекторининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга доир фаолияти ташкил этишдаги мавжуд таҳлилдан аввал унинг ўзига хос тизими ва фаолиятининг асосий йўналишларини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Биринчидан, профилактика инспекторининг фуқаролар ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга доир фаолиятининг ўзига хос хусусиятларидан яна бири бу тарғиботни самарали ҳамда ҳамкорликда ташкил эта олишдир. Тарғибот қандай кўринишда бўлмасин, киши онги, дунёқараши калити ҳисобланади. Шундай экан, аҳолида ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни шакллантиришда тарғиботдан унумли ва самарали фойдаланиш зарур. Ҳуқуқий онг фуқароларининг ўз ҳуқуқ ва бурчини англаши, келажак ҳаёти учун зарур бўлган ҳуқуқий маълумотлардан хабардор бўлиши, Бош қомусимиздан тортиб қабул қилинаётган қонунларнинг мазмун-моҳиятини тушуниб етиши, фуқаролик вабошқа турли ҳуқуқий кўрсатмаларни билиши, ҳуқуқи тарғиботларни қандай кўриниши бўлмасин уни таҳлил қила олиши, ўз ҳуқуқини ҳимоя қила

олишид намоён бўлади. Бу эса қонунни бузиш нечоғлик хатолигини, унга нисбатан доимо ҳурматда бўлиш кераклигини тушунишга олиб келади.

Иккинчидан, ҳудуддагиёки маҳалладаги бошка давлат ташкилотлари ҳамда фуқаролик жамиятининг институтлари билан ҳамкорлик ҳам муҳим ўрин тутаяди. Бунда фуқароларда қонунга нисбатан ҳурмат ҳиссини уйғотиш муҳим омил саналади.

Учинчидан, ҳуқуқий тарбия узлуксиз эканлигини инобатга олиш лозимдир. Уни фуқароларга ёшлиқдан бошлаб қўлланиб борилиши мақсадга мувофиқдир.

Вояга етмаганларҳуқуқий тарбияси мактабгача таълим муассасаларидаёқ хулқ-атвор қоидаларидан хабардор бўлиши, маънавий ва баъзи ҳуқуқий ормалар тўғрисида бошланғич тушунчалар олиши келгусида ҳаёт давомида эса бу билимлар кенгайтирилиши, чуқурлаштирилиши ва ҳуқуқий мақом касб этиши зарур. Фуқароларга ҳуқуқий тарбия беришдан кўзланган мақсадлардан бири ҳар бир фуқаро ҳуқуқий маданиятни ўзлаштириб олишига эришишдан иборатдир. Профилактика инспекторининг фуқаролар ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришда ўзига хос хусусиятларидан яна бири бу фуқароларни ҳуқуқий жиҳатдан тарбияланишининг шакл ва усуллари ҳар хил бўлгани билан мақсади битта эканлигини ҳисобга олиш лозимлигидадир.

У ҳам бўлса фуқароларни жиноят содир қилишдан қайтариш, уларга қонун, жиноят, жазо нима эканлигини, жиноятнинг оқибатлари нималарга олиб келишини содда, аниқҳамда тўғри мисоллар ёрдамида тушунтиришдан иборат. Токи, фуқаролар онгида қонунларимизга ҳурмат уйғотиб, қонун талабларига қатъий амал қилиш ва қонунбузарликка мурасасиз бўлиш туйғуси шакллансин. Худди ана шундай туйғугина комил инсон тарбиясида катта ўрин тутаяди. Зеро, комил инсон ғояси азал-азалдан халқимизнинг эзгу орзуси, унинг маънавиятида узвий бир қисм бўлиб келади. Бундан ташқари, биринчи ўзига хос хусусиятдан келиб чиққан ҳолда ҳуқуқий ходисаларга баҳо беришда, профилактика инспекторлари қадриятларимизга, дунёқарашимиз ва менталитетимизга сиёсий-ҳуқуқий маданиятимизга таяниши зарур. Айтиш жоизки, ҳуқуқий қадриятлар тизимини ва уларга мос билимлар ва онг савиясини ташқаридан киритиб бўлмайди.

Бунга фақат ҳуқуқий тарбия, ҳуқуқий билимларни изчил тарғиботташвиқот қилиш орқали эришилади. Ҳуқуқий маданиятнинг

мухим функцияларидан хисобланган ҳуқуқий ижтимоийлаштириш функцияси фуқароларнинг ҳуқуқий сифатларини, фазилатларини шакллантириш орқали ўрганилиши мумкин.

Шубҳасиз, ушбу жараёнга ҳуқуқий фаолият жиддий таъсир кўрсатади. Айни вақтда фуқароларни ҳуқуқий жиҳатдан ижтимоийлаштириш, уни фаоллаштириш учун аниқ мақсадга йўналтирилган ҳуқуқий тарбия ишларини олиб бориш, уларнинг ялпи саводхонлигини таъминлашга оид чора-тадбирларни ташкил этиш, уларга малакали юридик ёрдам кўрсатиш, шахснинг ўзини-ўзи тарбиялаши, ўз савиясини ошириши устида ишлашни фаоллаштиришни талаб этади. Мазкур функцияни амалга оширишнинг асосий натижаси фуқароларнинг ҳуқуқ нормаларига чуқур ҳурмат-эътиборини, ҳуқуққа нисбатан итоаткорликни ҳамда ички ҳуқуқий эътиқодни шакллантиришдан иборат бўлади. Айнан шундай эътиқод ҳар қандай ҳуқуқбузарликларг мурасасиз бўлиш, қонунларни ҳурмат қилиш, қонунчилик ва ҳуқуқий тартиботталабларига қатъий рио қилиш кўникмаларини ўзида ифода этади ва жамиятни тинчлик ва фаровонликка етаклайди. Ҳуқуқий маданият коммуникатив функцияни ҳам бажаради.

Ушбу функция фуқароларнинг ҳуқуқий соҳадаги мулоқотини таъминлар экан, шу мулоқот орқали мавжуд бўлади ва таъсир этади. Бу ерда фуқароларнинг фақат ҳуқуқий ҳаракат доирасидаги бевосита мулоқоти назарда тутилибгина қолмасдан, балки уларнинг бизга шахсан нотаниш бўлган, макон ва замонда биздан муайян ораликда бўлган тенгдошларимиз, ўтмиш авлодларимиз билан бевосита мулоқоти ҳам назарда тутилмоқда. Бундай мулоқот ёзма юридик асарлар воситаси билан таъминланади ва бугунги кунда у оммавий ахборот воситаларининг такомиллашуви билан янада ривожланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Т.П.Ахмедов. Ички ишлар органлари профилактика хизмати фаолиятини бошқаришни ташкил этиш ва такомиллаштириш Т 2004 й.
2. М.А.Нишонов. Озодликдан маҳрум этиш жойларидан бўшатилаётган маҳкумларнинг психологик тайёргарлиги муаммолари ва уларни хал этиш йўналишлари. Т 2004.
3. Н.Т.Муҳамедбаева. Шаҳар ИИОнинг жиноятчиликни олдини олиш бўйича жамоатчилик ташкилотлари билан ўзаро ҳамкорликни ташкил этиш ва такомиллаштириш йўллари. Т 2003.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4. А.К.Рахматов. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган шахсларни ижтимоий ребилитатсия ва ижтимоий мослашувини ташкил этиш.

